

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2024

Electronic version of the Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович СВЯЗЬ ПОСТИНСУЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ И МСКТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	6
2. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Вахабова Наргиза Максудовна РАЗВИТИЕ И КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАБИЛЬНОСТИ ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Гафаров Жахонгир Сабирович СПОНДИЛОДИСЦИТНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ, ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ ВА ДАВОЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	14
4. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Гафарова Ситора Собировна ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА ПОЛИНЕВРОПАТИЯНИ АНИҚЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ.....	18
5. Джурабекова Азиза Тахировна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Абдуллаева Азиза Фирузовна МИЯ ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА УЗОҚ МУДДАТЛИ СТРЕССНИНГ РОЛИ: ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР ПАТОЛОГИЯ ВА ЭНЦЕФАЛОПАТИЯЛАР ШАКЛЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	20
6. Холиков Шавкатбек БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДА МИЯ ИШЕМИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА ГЕМОЛИЗ МАҲСУЛОТЛАРИНИ РОЛИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	24
7. Закирова Луиза Улугбековна, Назарова Жанна Авзаровна ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.....	28
8. Феруза Абдукабиловна Кулдашева, Шаанвар Шамуродович Шамансуров ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА, РОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	33
9. Mirzayeva Kamola Saydiraxmanovna, Shamsiyeva Umida Abduvahitovna NEUROLOGIK MUAMMOLAR VA COVID-19 O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI ERTA RETROSPEKTIV TANLIL QILISH NATIJALARI.....	37
10. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CSI.....	42
11. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ФАКТОРЫ ВОЗРАСТА И ПОЛА ПАЦИЕНТОВ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНСУЛЬТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ «ИНСУЛЬТГА ЁРДАМ».....	46
12. Матёкубов Муродбек Отажонович, Абдуллаев Азизбек Равшанбек ўғли МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШИГА МЕТЕОРОЛОГИК ВА ГЕЛИОГЕОФИЗИК ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ.....	50
13. Абдумаджидов Музаффар Абдулхаевич, Махмудов Дилшодбек Эргашбекович ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ-ФУТБОЛИСТОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА.....	54
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматова Дилбар Исматилоевна НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК КОМОРБИДНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.....	57
15. Хикматулалев Рухулла Забикуллаевич ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛИОФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО БЕЛКА В ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМ СПИННОГО МОЗГА ПРИ ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ.....	60
16. Охунова Диёрахон Алишер кизи КОГНИТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	64
17. Аббосова Исмигул Алишер кизи, Назарова Жанна Авзаровна, Каюмова Нафиса Комилжоновна НАРУШЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА.....	67

УДК 616.831-005:616.89-008.441.1

Джурабекова Азиза Тахировна
 Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна
 Абдуллаева Азиза Фирузовна
 Самарканд давлат тиббиёт университети

МИЯ КОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА УЗОҚ МУДДАТЛИ СТРЕССНИНГ РОЛИ: ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР ПАТОЛОГИЯ ВА ЭНЦЕФАЛОПАТИЯЛАР ШАКЛЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14508372>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолани ёзишдан мавсадимиз авваламбор узок муддатли стресснинг мия кон томир тизимига таъсирини ўрганиш, цереброваскуляр патология ва энцефалопатиялар ривожланиш механизмларини аниқлаш ҳамда уларнинг ўзаро боғлиқлигини баҳолаш. Сурункали стресснинг мия кон айланишига таъсири, цереброваскуляр патология ривожланиш механизмлари ва энцефалопатияларнинг шаклланиш хусусиятлари комплекс баҳоланди.

Калит сўзлар: сурункали стресс, цереброваскуляр касалликлар, энцефалопатия, мия кон айланиши, эндотелий дисфункцияси, нейродегенерация.

Джурабекова Азиза Тахировна
 Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна
 Абдуллаева Азиза Фирузовна

Самаркандский государственный медицинский университет

РОЛЬ ДЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНАЯ ПАТОЛОГИЯ И МЕХАНИЗМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЙ

АННОТАЦИЯ

Цель написания этой статьи-прежде всего изучить влияние длительного стресса на цереброваскулярную систему, определить механизмы развития цереброваскулярной патологии и энцефалопатий, а также оценить их взаимосвязь. Проведена комплексная оценка влияния хронического стресса на мозговое кровообращение, механизмов развития цереброваскулярной патологии и особенностей формирования энцефалопатий.

Ключевые слова: хронический стресс, цереброваскулярные заболевания, энцефалопатия, нарушение мозгового кровообращения, эндотелиальная дисфункция, нейродегенерация.

Djurabekova Aziza Takhirovna
 Abdullaeva Nargiza Nurmatovna
 Abdullayeva Aziza Firuzovna
 Samarkand State Medical University

THE ROLE OF PROLONGED STRESS IN THE DEVELOPMENT OF CEREBROVASCULAR DISEASES: CEREBROVASCULAR PATHOLOGY AND MECHANISMS OF ENCEPHALOPATHIES FORMATION

ANNOTATION

The purpose of this article is to study the effect of long-term stress on cerebrovascular system, to determine the mechanisms of cerebrovascular pathology and encephalopathies development and to evaluate their interrelation. A complex assessment of the influence of chronic stress on cerebral blood circulation, mechanisms of cerebrovascular pathology development and peculiarities of encephalopathies formation was carried out.

Keywords: chronic stress, cerebrovascular diseases, encephalopathy, cerebral circulation disorder, endothelial dysfunction, neurodegeneration.

Долзарблиги: Бугунги кунда узок муддатли стресс таъсирида мия кон томирлари эндотелий дисфункцияси, микроциркуляция бузилиши ва невровакуляр бирлик фаолиятининг издан чиқиши аниқланди [1,2]. Стресс-индуцирланган нейромедиатор тизимлари дисбаланси ва ялиғланиш медиаторларининг фаоллашуви цереброваскуляр патология ривожланишида муҳим ўрин тутиши

исботланди. Энцефалопатиялар шаклланишида оксидатив стресс, митохондриял дисфункция ва нейродегенератив жараёнларнинг аҳамияти кўрсатилди [3,4]. Сурункали стресс цереброваскуляр касалликлар ва энцефалопатиялар ривожланишининг мустақил хавф омилли ҳисобланади. Стресс-индуцирланган механизмларни ўз вақтида коррекциялаш мия кон томир касалликлари

профилактикасининг муҳим йўналиши бўлиб хизмат қилади[5,6,7].

Тадқиқот мақсади: сурункали стрессга мойил бўлган беморларда сурункали мия қон айланиши бузилишининг кечиш хусусиятларини ўрганиш ва аниқлаш.

Тадқиқот материали ва усуллари. Тадқиқот Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникаси ва Самарқанд шаҳар темир йўл касалхонасининг неврология, нейрохирургия, терапия бўлимларида ўтказилди. Тадқиқот объекти куйидаги беморлар бўлди: 1-гурӯх - СамДТУ кўп тармоқли клиникасида дисциркулятор энцефалопатия ташхиси билан кузатувда бўлган, касби қишлоқ хўжалиги билан боғлиқ (деҳқонлар, фермерлар) 43 нафар бемор; 2-гурӯх - дисциркулятор энцефалопатия ташхиси қўйилган, касби бўйича машинистлар (машинист ёрдамчилари) бўлган 35 нафар бемор. Иккала гурӯхдаги барча беморлар эркалар эди. 1-гурӯхдан фарқли ўларок, 2-гурӯхдаги беморларнинг иши юқори даражадаги зўриқиш ва диққат талаб қиладиган, тунги сменада ишлаш, ёпик муҳитида ишлаш, тебраниш ва электромагнит майдонлар таъсирида бўлиш билан боғлиқ (Алиев О.Т., 2015). Беморларнинг ўртача ёши иккала гурӯхда ҳам 40 +/- 5 ёшни ташкил этди.

Беморларни тадқиқотга киритиш мезони асосида, биринчи босқичда барча қабул қилинган беморларга психологик стресс шкаласи (PSM-25) бўйича сўров ва анкета ўтказилди ва фақат тест натижаларидан сўнг беморлар у ёки бу гурӯхга киритилди. Тадқиқот аниқлиги учун алоҳида назорат гурӯхи (СамДТУ кўп тармоқли клиникасида амбулатор-поликлиника шароитида профилактик кўриқдан ўтказилган, ёши ва жинси бир хил бўлган амалий соғлом одамлар) 37 кишидан иборат олинди.

Бўлимлардаги кейинги тадқиқот стандартлар бўйича ўтказилиб, шикоятларни аниқлаш, анамнез йиғиш (яқин қариндошларида юрак-қон томир касалликлари бўйича оғирлашган анамнез, зарарли одатларнинг мавжудлиги (чекиш, спиртли ичимликлар истеъмол қилиш)) ни ўз ичига олди. Соматик (терапевт томонидан) ва неврологик статус (невролог томонидан) текширувлари ўтказилди. Артериал қон босимини назорат қилиш; стандарт лаборатория кўрсаткичлари (қон биокимёси), қон зардобиди кортизол даражаси; инструментал текширув усуллари ЭЭГ, брахиоцефал томирлар УзДГси ўтказилди.

Олинган тадқиқот маълумотларининг статистик таҳлили шахсий компьютерда амалий дастурлар пакети ёрдамида амалга оширилди, бунда корреляцион боғлиқлик Спирмен усули билан аниқланди, бунда p -қиймат 0,05 дан кичик ($p < 0,05$) бўлди.

Тадқиқот натижалари. Қайд этилганидек, биринчи босқичда беморларга стресс мавжудлиги ва даражасини аниқлаш учун тест ўтказилди (Ўзбек тилига мослаштирилган ва таржима қилинган PSM-25 шкаласи бўйича). Шкала 25 та саволдан иборат бўлиб, жавоблар охирида стандарт ҳисоблаш ёрдамида умумлаштирилади ва баллар сони аниқланади, норма ҳолатида 50 баллгача етмайди. Тадқиқот учун танланган беморлар орасида ҳисоблаш натижаси куйидагиларни кўрсатди: 2-гурӯх беморларида ўртача 135 балл бўлиб, бу ўрта даражадаги стрессга мос келади; 1-гурӯхда ўртача 95 балл бўлиб, бу паст даражадаги стрессга мос келади. Ўртача иккала асосий гурӯхда умумий балл 118 ни ташкил этди.

Сўров натижаси ва гурӯхлар томонидан билдирилган шикоятлар деярли бир хил эди, лекин частота ва даражаси бўйича фарқ қилди. 2-гурӯхда энг кўп учрайдиган шикоятлар бош оғриғи (16,1%), бош айланиши (14,3%), кулоқларда шовкин (11,5%), кўз соққаларида оғриқли сезги ва ачишиш (23%) бўлди; шу билан бирга 1-гурӯхда бел ва кўкрак умуртқа поғонаси соҳасидаги оғриқлар фоиз нисбатида устунлик қилди (22,9%), гарчи бош оғриғи, бош айланиши ҳам ушбу гурӯх беморларига хос бўлса-да. Агар 2-гурӯхдаги машинистлар ва машинист ёрдамчилари бел умуртқа поғонаси соҳасидаги оғриқларга минимал даражада шикоят қилган бўлса (2,6%), хавотир ва кайфият эмоционал лабиллигига шикоятлар фоизи 1-гурӯхга нисбатан юқори бўлди, бундан ташқари кўпгина ҳолларда шикоятлар сонининг ўсиши статистик аҳамиятга эга. Назорат гурӯхларида вазият бошқача

кўринишга эга. Назорат гурӯхда фақат 2 та беморда хавотирга оид шикоятлар аниқланган ва тадқиқот якунига келиб назоратдаги шикоятлар сони бундай муҳим характерга эга бўлмаган ва статистик аҳамиятга эга бўлмаган (гурӯхнинг ўзида).

Неврологик статус кўриқда гурӯхлар ўртасида ўзига хос хусусиятларни аниқлади. Шундай қилиб, 1-гурӯх ва 2-гурӯх беморлари орасида неврологик кўриқда аниқланган куйидаги симптомлар ўхшаш бўлиб чиқди ва сезиларли даражада кўпроқ кузатилди: орал автоматизм симптомлари (2-гурӯхда 10,6%, 1-гурӯхда 9,9%), уч шохли нерв чиқиш нуқталарини пальпация қилганда оғриқ (2-гурӯхда 18,6%, 1-гурӯхда 13,3%), оёқ-қўллардан пай рефлексларининг кучайиши (1-гурӯхда 25,2%, 2-гурӯхда 34,7%), оёқ-қўллардан пай рефлексларининг асимметрияси (2-гурӯхда 19,8%, 1-гурӯхда 16,9%), патологик рефлекслар (2-гурӯхда 7,1%, 1-гурӯхда 13,9%), бўйин умуртқа поғонасида ҳаракатларнинг чекланиши (2-гурӯхда 52,5%, 1-гурӯхда 21%), ва мос равишда бўйин умуртқа поғонаси нуқталарини пальпация қилганда оғриқ фойз нисбатида ҳаракат чекланишидаги каби эди; бел соҳасида ҳаракатчанликнинг чекланиши пальпацияда оғриқ симптоми билан (2-гурӯхда 11,9%, 1-гурӯхда 53,5%).

Шундай қилиб, стандарт неврологик кўриқ натижалари бузилишлар белгилари бевосита фаолият турига боғлиқ эканлигини тасдиқлашга имкон беради, масалан 2-гурӯх беморлари мажбуран узоқ муддатли ноқулай шароитларда (бўйин соҳаси зўриқиши, кўриш зўриқиши) бўладилар, бу эса нерв тизими функцияси бузилиши ҳолатларининг статистик жиҳатдан сезиларли ошиши билан кечади (масалан, бўйин умуртқа поғонаси пай-мушак аппарати функциясининг бузилиши, хавотир, депрессия).

Маълумки, кортизол бўйрак усти безининг стероид гормони бўлиб, кўплаб метаболик жараёнларни тартибга солишда иштирок этади, шу билан бирга организмнинг стрессли вазиятларга мослашувида муҳим рол ўйнайди, шунинг учун уни кўпинча "стресс гормони" деб аташади. Шу муносабат билан тадқиқотда иштирок этаётган беморларда ушбу гормонни ўрганиш тўғри қарор бўлди. Шундай қилиб, назорат гурӯхда қон зардобиди кортизол кўрсаткичи (ўртача) 347,3 нмоль/л ни ташкил этди. 2-гурӯх беморларида кортизол даражаси ўртача 478,10 нмоль/л ни ташкил этди, бу назорат гурӯхиди кийматдан деярли 18% юқори, бунда $p < 0,005$. 1 ва 2-гурӯхлар ўртасида кортизол даражасининг қиймати ҳам фарқ қилди, 1-гурӯхда кортизол ўртача 409,09 нмоль/л га тенг бўлиб, назорат гурӯхидан юқори, лекин 2-гурӯхдагидан анча паст эди. Бунда 1 ва 2-гурӯхларда кортизол миқдорини биргаликда (асосий гурӯх сифатида) назорат гурӯхи билан таққослаганда, асосий гурӯхлардаги кортизол кўрсаткичи даражаси назоратдаги қийматдан 33,1% га юқори эканлиги аниқланди. Шундай қилиб, беморларда кортизол гормонининг мослашув характери ўрганиш шуни кўрсатдики, бундай реакция узоқ муддатли таъсир этувчи сурункали стресс омили сифатида манфий қайта алоқа механизмларининг ишга тушиши оқибати ҳисобланади, бу адабиёт маълумотлари билан мос келади (Луцкий И.С., 2019).

Миянинг биоэлектрик фаоллигини рўйхатга олиш таҳлили депрессия ва стресснинг нейрофизиологик асосларини ўрганиш учун кенг қўлланилади. Асосий гурӯхлардаги беморларда ЭЭГ текшируви ўзига хос хусусиятларни аниқлади. 1-гурӯх беморларида (анамнез маълумотлари, тестлаш ва кортизол кўрсаткичлари бўйича) хавотир ва эмоционал лабиллик даражаси бироз кўтарилган бўлиб, бош мия пўстлоғи биоэлектрик ўзгаришлари зоналарининг структур-фазовий ташкил этилиши таҳлили натижасида ўнг орқа чакка соҳасининг чап орқа чакка ва ўрта чакка соҳалари билан билатерал симметрик зоналар ўртасидаги ўзаро боғлиқликнинг пасайиши аниқланди. Бундан ташқари, чап пешона ва марказий соҳада пасайишнинг аниқ параметрлари қайд этилди. Бунда боғлиқликнинг пасайиши альфа диапазонида яхши қайд этилиб, ўнг орқа чакка соҳасида иккала ярим шарнинг фронтал қисмлари билан устунлик кўрсатади.

1-расм. Бемор А., 50 ёш. Локал патология белгиларисиз ЭЭГнинг ўртача диффуз ўзгаришлари қайд этилмоқда. ЭЭГнинг даврий депрессияси кўринишидаги ўзига хос ЭЭГ феноменлари аниқланган.

1-гурух беморларида хавотир ва эмоционал лабиллик белгилари кўпроқ ифодаланган, даврий намоён бўлувчи реактив депрессия элементлари билан кечувчи ҳолатларда бош мия пўстлогининг биоэлектрик фаоллиги характери куйидагича: ЭЭГда ярим шарлараро боғланишларнинг пасайиши, асосан ўнг пешона соҳасида (орка-пешона, марказий ва олдинги-пешона

соҳаларида) аниқланди. Бунда ЭЭГда ўзаро боғланишларнинг сезиларли ошиши чап орка ва ўрта чакка соҳаларида дельта диапазонида аҳамиятли элемент билан ва иккала ярим шарнинг орка чакка қисмида бета диапазонида ярим шарлараро боғланишларнинг ошиши кузатилди.

2-расм. Бемор Б., 48 ёш. Локал патология белгиларисиз ЭЭГнинг ўртача диффуз ўзгаришлари қайд этилмоқда. Мия пўстлоғи функционал фаоллигининг пасайиши аниқланган.

Шунингдек, ўнг орка чакка соҳасида ўзаро таъсирларнинг пасайиши ва чап пастки пешона соҳасида кўтарилиши аниқланди.

Тадқиқот вазифасига сурункали стрессга учраган беморларда бош магистрал томирлари қон оқими кўрсаткичларини ўрганиш кирди. Биринчи тадқиқот натижаси гуруҳлар ўртасида корреляцион таҳлил қилиш учун назорат гуруҳида ўтказилди. Назорат гуруҳида уйқу артерияларининг систолик чизикли қон оқими тезлиги ўртача 120,0 см/сек ни ташкил этди. Шу билан бирга 2-гуруҳда чизикли тезлик ҳолати (систолик) ўртача 94 см/сек ни ташкил этди, бу назорат гуруҳига нисбатан деярли 16% га пастроқ бўлди. Назорат гуруҳида диастолик чизикли тезлик кўрсаткичлари ўртача 36,7 см/сек қийматга эга бўлди, 2-гуруҳ беморларида

чизикли тезлик (диастолик) ўртача 21,6 см/сек ни ташкил этди, бу назорат гуруҳидаги норматив қийматларга нисбатан 30% га паст. Асосий гуруҳлар (1 ва 2) ўртасида чизикли тезликни таққослаш таҳлили натижасида статистик аҳамиятли фарқ олинди, бунда беморлар ўртасида юқори фарқлар назорат гуруҳи билан ўхшаш тарзда қайд этилди ($p < 0,05$), бу сурункали стресс омилларининг чизикли тезлик параметрларига (эластиклик, эндотелий жараёнлари фаоллиги) таъсирини ишончли кўрсатади ва тасдиқлайди.

Хулосалар: шундай қилиб, бош мия стресснинг асосий имплементация маркази эканлигини таъкидлаш лозим, бу ерда марказий/вегетатив нерв тизими, юрак-қон томир, иммун ва

эндокрин тизимлар ўртасида ўзаро боғлиқлик мавжуд. Сурункали стресс гормонларнинг узоқ муддатли ва ортикча секрециясига, хусусан кортизол даражасининг ошишига олиб келади. Чизиқли тезлик тахлили натижаси асосий гуруҳларда унинг сезиларли пасайишини кўрсатди, бунда 2-гуруҳда кўрсаткичлар назорат гуруҳи билан таққослаганда сезиларли фарқ қилади ($p < 0,01$). 1-гуруҳ беморларида ЭЭГ маълумотлари бўйича хавотир ва эмоционал лабиллик даражаси паст бўлган беморларда ўнг ярим шарнинг орқа чакка ва олдинги пешона соҳалари ўртасидаги ўзаро боғлиқликнинг пасайиши каби ўзига хос хусусият аниқланди. 1-

гуруҳ беморларида хавотир ("хавотирли хавфсираш" кўринишида) ва юқори эмоционал лабиллик белгилари яққол ифодаланган ҳолларда ЭЭГда чап пешона соҳасида (пастки пешона соҳаси) тизимли ўзаро боғлиқликнинг пасайиши қайд этилган, бунда бета ва тета диапазони реактив хавотирликда кўпроқ аниқланган. Шундай қилиб, стресс бирламчи мослашув реакцияси ва патологик жараён механизмини ишга туширувчи омил ҳисобланади: гормонал ва метаболик дисбаланс, узоқ муддат намоён бўлганда сурункали мия қон айланиши бузилишининг кучайишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Yaribeygi, H., Panahi, Y., Sahraei, H., Johnston, T.P., & Sahebkar, A. (2017). The impact of stress on body function: A review. This study examines the physiological mechanisms by which chronic stress impacts various bodily systems, including effects on oxidative stress, inflammation, and blood flow, all relevant to cerebral health.
2. Naderi, N., Aghajani, H., & Bayani, A. (2019). Psychological stress as a risk factor for cardiovascular disease. This study discusses how psychological stress contributes to cardiovascular and cerebrovascular diseases, with findings that underline how stress-related inflammation and heightened amygdala activity impact blood flow in the brain.
3. Mojarova O. A. surunkali og'riq buzilishi bilan og'rigan odamning shaxsiy xususiyatlari // Rossiya og'riq jurnali, 2015, 1(44), 115-116
4. G'afurova Jamila Faxrizoda, Jurabekova Aziza Tahirovna, Abdullayeva Nargiza Nurmatovna, Yo'ldosheva Dilobar Shuhrat Qizi, & Shmirina Kseniya Vladimirovna (2020). Erta va kech tekshiruvga qarab o'tkir serebrovaskulyar buzilishlarni tahlil qilish. Fan va ta'lim yutuqlari, (3 (57)), 92-94.
5. Falkovskaya A. yu., Mordovin V. F., Suxareva A. E., Zyubanova I. V., Manukyan M. A., Lichikaki V. A., Tsoy E. I., Gusakova A. M., Dorojkina N. V. 2-toifa diabet bilan birgalikda chidamli arterial gipertenziya bilan og'rigan bemorlarda Serebrovaskulyar patologiya. Qandli diabet. 2022;25(2):128-135. <https://doi.org/10.14341/DM12779>
6. Esin R. G., esin O. R., Hakimova A. R. stress bilan bog'liq kasalliklar. Nevrologiya va psixiatriya jurnali S. S. Korsakov Tomonidan. 2020;120(5):131-137.
7. Kulikov V. P., Kuznetsova D. V., Zarya A. N. arterial gipertenziya patogenezida Serebrovaskulyar va kardiovaskulyar CO2 reaktivligi. Arterial gipertenziya. 2017; 23(5): 433-446.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000